

УДК 94(47).084.8

**ГЕРОИЗМ И ТРАГЕДИЯ СОВЕТСКОГО СОЛДАТА: БОЕВОЙ ПУТЬ СТАРШЕГО СЕРЖАНТА
И.И. ЛОБАНОВА (1914–1945)**

**HEROISM AND TRAGEDY OF THE SOVIET SOLDIER: THE COMBAT PATH OF SENIOR
SERGEANT I.I. LOBANOV (1914-1945)**

**Мелихова Е.А.
Melikhova E.A.**

*Севастопольский государственный университет, г. Севастополь
Sevastopol State University, Sevastopol*

Аннотация. В статье, на основе семейных архивных данных, реконструирован боевой путь старшего сержанта НКВД И.И. Лобанова – участника Сталинградской битвы и освободительной миссии Красной армии в Европе в 1944–1945 гг. Особое внимание уделено специфике службы в конвойных войсках НКВД, участию в Будапештской операции и обстоятельствам гибели бойца в Венгрии. Статья вносит вклад в изучение «человеческого измерения» Великой Отечественной войны.

Abstract. Based on family archival data, the article reconstructs the combat path of senior NKVD sergeant I.I. Lobanov, a participant in the Battle of Stalingrad and the liberation mission of the Red Army in Europe in 1944-1945. Special attention is paid to the specifics of service in the NKVD convoy troops, participation in the Budapest operation and the circumstances of the death of a soldier in Hungary. The material contributes to the study of the "human dimension" of the Great Patriotic War.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, 2-й Украинский фронт, конвойные войска НКВД, освобождение Венгрии, персональная история.

Keywords: The Great Patriotic War, the 2nd Ukrainian Front, NKVD convoy troops, liberation of Hungary, personal history.

История Великой Отечественной войны продолжает пополняться персональными нарративами, раскрывающими многогранность фронтового опыта. В этом контексте особый интерес представляют судьбы бойцов НКВД, чей вклад долгое время оставался в тени идеологических стереотипов. Данная статья, основанная на семейных архивах потомков, восстанавливает биографию старшего сержанта И.И. Лобанова – представителя «поколения 1914 года», прошедшего путь от Сталинграда до Венгрии.

Иван Иванович Лобанов родился в крестьянской семье в Башкирской АССР. Его довоенная биография отражает социальные лифты 1930-х годов: работа бухгалтером совхоза совмещалась с просветительской деятельностью (ликвидация безграмотности). Членство в ВКП(б) с 1932 года (в возрасте 18 лет) свидетельствует о ранней политической ангажированности – типичный паттерн для «сталинского поколения» (ср. данные Верта, 1999).

Был мобилизован в 1941 году. Получил ранение под Сталинградом (вероятно, в период операции «Уран»). Последующий трехмесячный отпуск указывает на тяжесть травмы.

Служил в 254-м конвойном полку НКВД. Полк входил в систему ГУКВ НКВД СССР, занимаясь охраной военных объектов, конвоированием военнопленных и борьбой с дезертирством (согласно Приказу № 0083 1942 г.).

Участие полка в Будапештской операции (декабрь 1944 – февраль 1945) подтверждается журналом боевых действий фронта. Запись за 13 февраля 1945 года «Зачистка кварталов от снайперов». Возможно, к этому эпизоду относится и последнее боевое задание И.И. Лобанова.

Иван Иванович Лобанов погиб в марте 1945 года близ села Бардам (совр. медье Бач-Кишкун, Венгрия). Обстоятельства смерти («при исполнении») типичны для конвойных частей. Это могло быть нападение диверсионных групп, попытка побега военнопленных, также не исключены минометные обстрелы (архивная справка ЦАМО №8732-с).

Могила не сохранилась, но венгерские краеведы локализируют «имение У-берек» как бывшую усадьбу семьи Уйхази. Проблема репатриации наград, оставшихся в Латвии, требует отдельного архивного поиска.

На примере Ивана Ивановича Лобанова обозначена проблема малоизученности роли конвойных войск в наступательных операциях. Поднимается феномен «возрастного героизма» (31 год на момент гибели – старше среднестатистического красноармейца). Рассматри-

ваются проблемы постсоветской мемориальной культуры (утрата индивидуальных захоронений в Восточной Европе).

Я очень надеюсь, что когда-нибудь у меня получится попасть на место захоронения моего прадедушки и увидеть полученные им награды.

Источники и литература (Referances)

1. Приказы НКВД СССР 1941–1945 гг.: Сборник документов. М., 2008. 2. 2-й Украинский фронт: хроника освобождения. Будапешт, 1985.
3. Лобанов Иван Иванович [Электронный ресурс] // Память народа: герои войны. https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorialchelovek_donesenie9843277
2. Верт А. Россия в войне 1941–1945. М., 1999.